

ӘОЖ 641.563:631.11

БАЛАЛАР ПЕЧЕНЬЕСІ ҮШІН ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН БАЛАМАЛЫ ҰН ТҮРЛЕРІ

НҰРБАҚЫТ ЕҢЛІК НҰРБАҚЫТҚЫЗЫ

Алматы Технологиялық Университеті тағам технологиясы факультет магистранты

Ғылыми жетекшісі - **БАЙЫСБАЕВА М.П** т.ғ.к., профессордың м.а.

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Қазіргі әлемде ұннан жасалған кондитерлік өнімдер барлық жастағы адамдардың тамақтану рационының ажырамас бөлігі болып табылады [1]. Балалар мен ересектердің жалпы тамақтану қажеттіліктері мен қажетті нақты қоректік заттар әртүрлі. Өсіп келе жатқан ағзалар ересектерге қарағанда ақуыздардың, минералдардың және дәрумендердің айтарлықтай көп мөлшерін қажет етеді [2]. Ерте жастан бастап дұрыс және теңгерімді тамақтану жас ұрпақтың денсаулығы мен үйлесімді дамуын қамтамасыз етеді [3].

Печенье – тамақтанудағы дәнді дақылдан жасалатын қосымша өнім. Ата-аналар печенье негізінен 4-8 айдан бастап қосымша энергия және бірқатар қоректік заттардың қоры ретінде, сондай-ақ балалардың шайнау аппаратын жаттықтыру және дамыту үшін енгізеді [4].

Балалардың тамақтануында жарма ұнының кеңінен қолданылуы келесі факторлармен анықталады: жоғары тағамдық және энергетикалық құндылығы; жақсы сіңімділігі; бастапқы шикізаттың (жармалардың) ұзақ мерзімді пайдалануға мүмкіндік беретін жақсы сақтау мерзімі; кең ассортимент; жарма ұнын тікелей ботқа үшін де, қоспаларда да (көкөніс, ет, сүт өнімдері, жемістер) пайдалану мүмкіндігі; салыстырмалы түрде арзан бағасы; жағымды табиғи дәмі [3].

Сондықтан да бұл жұмыстың мақсаты балаларға арналған печенье дайындауда қолданылатын баламалы ұн түрлерінің құрамын талдау болып табылады.

Зығыр ұны, өз кезегінде, бағалы, оңай сіңетін ақуыздың, полиқаньқыпаған омега май қышқылдарының, тағамдық талшықтардың, фенолдық қосылыстардың, В-кешенді дәрумендердің және кең ауқымды минералдардың көзі болып табылады. Құрамындағы фитоэстрогендер гормоналды тепе-теңдікті реттеуге көмектеседі және антиоксиданттық белсенділік көрсетеді.

Құрамында май мен тағамдық талшықтың айтарлықтай мөлшері бар зығыр ұнын қосу, өнімде суды сіңіру қабілеті жоғары және қамырда құрылым түзуші агенттер ретінде әрекет ететін коллоидты қосылыстар түзетін пектин заттары бар, жүгері ұнының бидай ұнынан жасалған дайын өнімдердің сапасына теріс әсерін ішінара жояды [5].

Күріш ұны құрамында дәрумендер, микроэлементтер және антиоксиданттар жоғары өнім болып табылады.

Күріш ұнының маңызды ерекшелігі - оның глютенсіздігі. Сонымен қатар, күріш ұнының калориясы төмен және ағзаға қорытылуы оңай. Күріш ұнындағы маңызды аминқышқылдарының мөлшері бидай мен жүгері ұнына қарағанда жоғары. Күріштің құрамында бидай, жүгері және амарант ұнына қарағанда дән ақуызының сіңімділігін шектейтін аминқышқылы – лизин мөлшері жоғары. Күріш ұны глутамин, аспарагин, аланин және глицин қышқылдарына бай. Аминқышқылдық құрамы өнімнің органолептикалық сипаттамаларымен және тағамдардағы күріш сорттарының ерекше дәмімен байланысты [6].

Амарант ұны - амарант өсімдігінен алынған, құрамында талшық, ақуыз және микроэлементтер көп болатын қоректік глютенсіз. Ол ақуызға бай, жаңғақ дәмі бар және пісірілген тағамдар мен макарон өнімдерінде қолданылады. Амарант қамырдың құрылымын анықтайтын факторларға әсер етіп, оның серпімділігін төмендетіп, жұмсақтығын арттырды. Оның құрамында антиоксиданттар ретінде әрекет ететін фитохимиялық заттар бар. Ол кальций, марганец, калий, С дәрумені, темір және В дәрумендерінің негізгі көзі болып

табылады. Пісіру кезінде оны басқа ұндармен араластыру керек болса да, ол бидай ұнының 25%-ға дейін алмастыра алады [7].

Ноқат – басқа бұршақ тұқымдастармен салыстырғанда жоғары тағамдық құндылығы мен сіңімділігі бар ақуызға бай бұршақ тұқымдасы. Салыстырғанда, ноқаттың лизин мөлшері жарма тұқымдастарына қарағанда жоғары, 100 г порцияда 428 мг құрайды. Сонымен қатар, олар күкірт құрамдас аминқышқылдарына бай, сондықтан ноқат пен жарманы бірге тұтыну аминқышқылдарының теңгерімді тұтынылуын қамтамасыз етеді. Ноқат сонымен қатар көмірсулардың, тағамдық талшықтардың, минералдардың, дәрумендердің және фенол қышқылдары, каротиноидтар, изофлавоноидтар, олигосахаридтер және биоактивті пептидтер сияқты биоактивті қосылыстардың көзі болып табылады [8].

Ноқат ұнының құрамында 20,1%-дан 32,4% -ға дейін ақуыз, 7% май, 48-56% азотсыз экстракт заттары, 5% -ға дейін клетчатка мен бірқатар дәрумендер кездеседі.

Қарақұмық ұны - глютенсіз. Оның ерекше топырақ дәмі бар. Теңгерімді ақуыз бен сегіз маңызды аминқышқылдарының сенімді көзі болып табылатын бұл ұнның құрамында В дәрумендері, марганец, талшық, мыс, магний және басқа да минералдар бар. Ол ашық, орташа және қара түсті түрлерінде қолжетімді [7]. Қарақұмық ұнының май қышқылдық құрамы бай, клетчатка мөлшері жоғары, сондай-ақ В1, В2, РР, Р дәрумендері, рутин және темір (Fe), фосфор (P), мыс (Cu) сияқты микроэлементтерге бай. Мұндай құрам ағзаға радиацияның зиянды әсерін төмендетуге және қандағы гемоглобин деңгейін қалпына келтіруге ықпал етеді. Қарақұмық ұнында клетчатка мөлшері сұлы, тары және күріш ұндарымен салыстырғанда 1,5–2 есе көп [9].

Сұлы ұны крахмалдың мөлшерінің төмен, ал майдың мөлшерінің жоғары болуымен сипатталады. Бұл – құрамында кремний бар жалғыз ұн түрі, ал кремний ағзадағы алмасу процестерінде маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге ұн құрамында алмастырылмайтын аминқышқылдары, В, Е, А дәрумендері, ферменттер, холин, тирозин, эфир майы, мыс, қант және басқа да микроэлементтер кездеседі.

Сұлы ұнының айрықша қасиеті – ерімейтін және еритін талшықтардың, яғни β-глюканның болуы. Ғылыми тұрғыда β-глюканның қандағы холестерин деңгейін төмендететіні дәлелденген. Сұлы ұнындағы токоферолдар дайын өнімнің сақталу процесіне әсер етеді [9].

Арпа ұны сорттық, қара (обойная) немесе еленген болып бөлінеді. Арпа ұнының құрамында келесі тағамдық заттар бар (жаппай үлесі, %): ақуыздар — 10,0; майлар — 1,6; көмірсулар — 56,1; клетчатка — 1,5; күл — 1,4. Сонымен қатар келесі дәрумендер мен минералдық заттар кездеседі (мг): РР — 2,5; В1 — 0,3; В2 — 0,1; Са — 58; К — 147; Mg — 63; Na — 10; P — 275; Fe — 0,7. Арпа ұнының энергетикалық құндылығы — 265 ккал. Арпа ұны құрамында көп мөлшерде қанттар, крахмалға жатпайтын полисахаридтер – шырыштар, сондай-ақ β-глюкан болғандықтан диеталық қасиеттерге ие. Арпа ұнында кездесетін крахмал оңай гидролизденеді [9].

Асбұршақ ұнының ақуыздарында болатын ауыстырылмайтын аминқышқылдардың мөлшері бидай ұнына қарағанда айтарлықтай жоғары: лизин-6,5, валин-3, триптофан-2 есе көп болады. Аминқышқылдарының құрамы жағынан асбұршақ ұнының ақуыздары ет пен сүттің ақуыздарына жақын. Оның құрамында 16,8% суда ерігіш заттар, 7,1% өзіндік қант болады, бұл ұнның қышқылдығы 12-14 град [10].

Асбұршақ ұнынан ақуыз концентраты-құрамында 30-32% ақуыз, рН 4,2, ылғалдылығы 63% болатын бұршақ иісті, ақшыл-сары түсті сықпа тәрізді зат алынады.

Баламалы ұн түрлерін балалар пшені үшін алмастыру тек печенье құрамын байытудан ғана тұрмайды. Балалар пшені өсіп келе жатқан ағза үшін толық қажеттіліктерді жабу үшін пайдаланылатын өнім болуы тиіс.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Сокол, Н. В., Санжаровская, Н. С., Коваленко, А. В. Практическое обоснование применения процесса озонирования сырья в технологии мучных кондитерских изделий // Научная статья. – 2024. – УДК 664.748:664.68. – DOI: 10.55196/2411-3492-2024-1-43-117-125.
2. Мистенева, С. Ю., Солдатова, Е. А., Щербакова, Н. А., Герасимов, Т. В., Талейсник, М. А. Основные аспекты создания специализированных кондитерских изделий для питания детей дошкольного и школьного возраста // Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. – Москва, 2019.
3. Приезжева Л. Г., Леонова Т. А. Зерновое сырье для продуктов детского питания // Пищевая промышленность. — 2013. — № 12. — С. 28-30. — (Детское питание).
4. Конь, И. Я., Боворик, Т. Э., Прахин, Е. И. Комментарий российских специалистов к «Рекомендациям по питанию детей грудного и раннего возраста», разработанным специалистами США // Вопросы современной педиатрии. – 2007. – № 1. – С. 111–114.
5. Бисчокова, Ф. А., Шогенова, И. Б. Использование кукурузной и льняной муки в производстве хлебобулочных изделий для детского питания // Научная статья. – 2025. – УДК 664.661. – DOI: 10.55196/2411-3492-2025-4-50-134-141.
6. Гончарова Ю.К., Харитонов Е.М., Верещагина С.А., Симонова В.В. Рисовая мука, как функциональный продукт питания // *Рисоводство / Rice Growing*. — 2022. — № 2 (55). — С. 51-56. — DOI: 10.33775/1684-2464-2022-55-2-51-56. — УДК: 633.18.631.52:631.523.
7. Thakur, A., Jaismeen, Sontakke, M. Applications of gluten-free flours in bakery products formulations: a review // *Biological Forum – An International Journal*. – 2023. – Vol. 15, № 5. – P. 1018–1023.
8. Kanai R. S. dos S., Souza B. de, Shirai M. A. Chickpea flour in gluten-free baked products // *A Look at Development*. — 2023. — DOI: 10.56238/alookdevelopv1-094. — URL:
9. Технология кондитерских изделий. Практикум: учеб. Пособие/ А.Я. Олейникова, Г.О. Магамедов, И.В. Плотникова [и др.]. – СПб.:ГИОРД. 2015. – 600 с. : ил
10. Антипова Л.В. Чечевица: перспективы использования в пищевой технологии: монография / Л.В. Антипова, Е.Е. Курчаев, В.И. Манжесов И.В. Максимова. - Воронеж: ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ», 2010. - 255 с.